

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Р.Т.Турдикулова

Узбекский государственный университет мировых языков.

Факультет романо-германской филологии,

старший преподаватель кафедры

прикладных наук испанского языка.

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу и систематизации фразеологических единиц испанского языка. В работе освещаются как общеупотребительные выражения, характерные для испанского языка, так и специфические фразеологические единицы.

Исследование включает в себя анализ семантических и структурных особенностей фразеологических выражений, а также рассматривает контекстуальное использование этих единиц в повседневной коммуникации. Особое внимание уделяется культурным, историческим и социальным контекстам, влияющим на формирование и смысловую нагрузку фразеологических конструкций.

Ключевые слова: фразеологизм, устойчивые выражения, лексические единицы пословицы, поговорки, испанский язык.

В речи с помощью слов образуются словосочетания и предложения. Выражая мысль, мы группируем слова по своему усмотрению, хотя и в зависимости от грамматических законов конкретного языка, условий высказывания и собственных речевых навыков. Важно подчеркнуть, что словосочетания и предложения создаются, организуются в процессе речи. В этом их коренное отличие от слов, которые, будучи уже созданными языковыми единицами, воспроизводятся в момент высказывания. У любого языка большой, но все-таки ограниченный запас слов, а количество свободно организуемых словосочетаний практически бесконечно. Однако если внимательно

присмотреться к языку, то в нем нетрудно обнаружить довольно значительное число словесных групп, которые стали своеобразными устойчивыми формулами и употребляются носителями языка в заранее заданной форме и без особых изменений. Такие словосочетания не образуются, не komponуются из слов в процессе речи, а используются в готовом виде, словно блоки в строительстве. Приведем примеры таких лексических единиц испанского языка:

luna de miel (медовый месяц), cabeza de turco (козел отпущения), niño gótico (щеголь, пижон, хлыщ), alhaja con dientes (нахлебник, дармоед), caballo de vapor (лошадиная сила); tomar las de Villadiego (дать тягу, пуститься наутек, дать стрекача), dar calabazas (отказать жениху, дать от ворот поворот), irse al Pardo (потерять цвет, выцвести, вылинять), cometer figuras (ораторствовать, витийствовать), poner en libertad (выпустить на свободу, освободить), dar susto (наводить ужас, пугать); de pelo en pecho (неробкого десятка, смелый; сильный), de tres perinos (заурядный, рядовой), sin par (несравненный, бесподобный); en un abrir y cerrar de ojos (мгновение ока), a puerta cerrada (при закрытых дверях, келейно, тайно), a pie juntillas (упорно, твердо; уверенно); este cura (ваш покорный слуга, т.е. «я»), cada quisque (каждый, всякий); ¡por Dios! (ей богу! ради бога!); a pesar de (несмотря на), a fin de que (чтобы; для того, что-бы), a causa de (из-за, ради, по причине) и т.п.

Подобные выражения наряду со словами входят в активный и пассивный лексический запас каждого носителя языка.

В языкознании различаются эти два типа словосочетаний. Организуемые в речи принято называть свободными, или переменными. Входящие в них слова сохраняют свои самостоятельные значения, сумма которых и составляет основной смысл сочетания. Словосочетания, закрепленные в языке и воспроизводимые в речи, именуют устойчивыми или фразеологическими. Сумма обычных значений их компонентов не равна значению всего оборота.

Кроме того, в языке существуют целые кладовые заранее составленных устойчивых предложений, афористично выражающих какое-либо суждение о

жизни. Такие фразы цитируются носителями языка в необходимых случаях. Речь идет о пословицах, поговорках, речениях, афоризмах:

del dicho al hecho hay gran trecho = от сказанного до сделанного большое расстояние;

más vale tarde que nunca = лучше поздно, чем никогда;

más vale un toma que dos te daré = лучше синицу в руки, чем журавля в небе;

amor con amor se paga = на добро добром отвечают;

todo es bien lo que acaba bien = все хорошо, что хорошо кончается;

la paciencia es la llave de todas las puertas = терпенье и труд все перетрут;

no hay rosas sin espinas = нет розы без шипов;

los dichosos no cuentan las horas = счастливые часов не наблюдают;

allá van los pies donde el corazón está = ноги туда несут, где сердце находится и т.д..

Это тоже устойчивые сочетания испанского языка. Все эти стабильные соединения слов и закрепленный за ними смысл хорошо известны носителям языка. Испанец понимает, что *tomar las de Villadiego* означает «дать тягу, дать стрекача», что *luna de miel* - это «медовый месяц», а пословицу *más vale un toma que dos te daré* произнесет в тех случаях, когда нужно выразить мысль о том, что лучше иметь хоть что-либо в данный момент, чем надеяться на нечто большее в будущем.

Научная языковедческая дисциплина, которая изучает устойчивые сочетания слов, именуется фразеологией (*fraseología*). В ее задачи входят выявление объективных закономерностей формирования и функционирования устойчивых оборотов, анализ их формы, значения и грамматической функции, определение их вариантов и синонимических связей, стилевых и эмоционально-экспрессивных характеристик, способов преобразования в речи, исследование истории возникновения фразеологизмов, разработка принципов составления фразеологических словарей и пособий и т.п. Фразеология сформировалась в

рамках лексикологии и лишь недавно - прежде всего благодаря исследованиям отечественных ученых - выделилась в самостоятельную дисциплину.

Некоторые фризологические единицы испанского языка:

luna de miel (медовый месяц),

alhaja con dientes (нахлебник, дармоед),

caballo de vapor (лошадиная сила),

irse al Pardo (потерять цвет, выцвести, вылинять),

poner en libertad (выпустить на свободу, освободить),

dar susto (наводить ужас, пугать),

a pie juntillas (упорно, твердо; уверенно),

este cura (ваш покорный слуга, т.е. «я»),

¡por Dios! (ей богу! ради бога!),

a pesar de (несмотря на),

más vale tarde que nunca (лучше поздно, чем никогда),

amor con amor se paga (на добро добром отвечают),

todo es bien lo que acaba bien (все хорошо, что хорошо кончается),

no hay rosas sin espinas (нет розы без шипов),

los dichosos no cuentan las horas (счастливые часов не наблюдают),

allá van los pies donde el corazón está (ноги туда несут, где сердце находится),

pasar el Rubicón – quemar sus naves (сделать решительный шаг),

sol poniente (заход) – sol naciente (восход),

con el corazón en la mano (открыто, явно) – a cencerros tapados (скрытно, тайно),

corazón de oro (мягкий, душевный, сердечный человек) – corazón de chagal (бессердечный, бездушный человек),

tener buena/mala sombra (быть везучим/невезучим; привлекательным/непривлекательным),

buena/mala andanza (удача/неудача, везение/невезение),

de buen/mal temple (довольный/недовольный, веселый/сердитый),

costar/valer un ojo de la cara (стоять слишком дорого),
mirar/ver con anteojos de aumento (сильно преувеличивать; предвидеть),
vivir por sus brazos/manos (жить своим трудом),
beber los vientos/aires (страстно желать),
echar aceite/leña al fuego (подливать масла в огонь),
a duras/graves/malas penas (с большим трудом, с горем пополам),
arrojar/echar/poner a los pies de los caballos (презирать; унижать, оскорбить),
pedir peras al olmo (Испания) = pedir cocos a la guásima (Пуэрто-Рико) –
требовать невозможного,
tener el riñon bien cubierto – tener el riñon (быть богатым, состоятельным),
bañarse en agua rosada – bañarse en aguas de rosa (быть наверху блаженства,
быть на седьмом небе),
tender las velas – tender velas (воспользоваться моментом, не упускать
случая),
tomar el rizo – tomar un rizo (сманеврировать, повернуть на сто восемьдесят
градусов),
tener sano el pecho – tener sano su pecho (иметь чистую совесть),
dar en la vena – dar en las venas (найти верный способ),
ser el ojo derecho – ser el ojito derecho (быть любимчиком),
con boca chica – con boca chiquita (неохотно, неискренно),
poner tierra en medio – poner tierra por medio (убежать, удрать),
echar a/por/en tierra (разрушить, расстроить планы),
no darse un bledo – darse un bledo (быть совершенно безразличным к чему-
либо),

По моему мнению, фразеологические единицы обладают рядом специфических характеристик, отличающих их от слов и словосочетаний со свободным значением. Фразеологические обороты представляют собой такие языковые единицы, которые при определенной смежности их со словами и

свободными сочетаниями слов, имеют определенный набор дифференциальных признаков:

1) это готовые языковые единицы, которые не создаются в процессе общения, а извлекаются из памяти говорящих целиком;

2) это языковые единицы, для которых характерно постоянство значения, состава и структуры;

3) в акцентологическом отношении также звуковые комплексы, в которых составляющие компоненты имеют два или больше основных ударения;

4) это членимые образования, компоненты которых осознаются говорящими как слова. Следовательно, фразеологическими оборотами являются лишь те единицы, которые обладают всей совокупностью перечисленных признаков. Тем самым «всякая значимая единица, воспроизводимая в готовом, виде, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, является фразеологизмом».

Таким образом, основываясь на анализе точек зрения разных ученых, мы полагаем, что эквивалентность фразеологических единиц слову можно признать в плане их отношения к языку и речи; фразеологизм и слово являются единицами языка, которые используются в речи как единицы номинации.

Литература

1. Лексикология испанского языка <https://archive>
2. Семантика и лексикология испанского языка <http://www.academia.edu>
3. Теоретическая грамматика испанского языка <http://coleccion.narod.ru/>